
WSPOMNIENIA O PROFESOR MARII GRZYBKOWSKIEJ (1948-2023)

MEMORIES OF PROFESSOR MARIA GRZYBKOWSKA (1948-2023)

DOI: 10.5281/zenodo.10668681

WANDA GALICKA, MAŁGORZATA DUKOWSKA ,
ELIZA SZCZERKOWSKA-MAJCHRZAK

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
e-mail: malgorzata.dukowska@biol.uni.lodz.pl

ABSTRACT. The authors present the silhouette and scientific achievements of Polish dipterologist, Maria Grzybkowska, who has worked on the ecology of flies, especially on Chironomidae. Her interests, main achievements, distinctions, and degrees of scientific development as well as a list of some selected publications have been included.

KEY WORDS: Polish dipterologist, research of Nematocera, ecology of flies, review of bibliography

*„Nie ma takiego życia,
które by choć przez chwilę
nie było nieśmiertelne.
Śmierć
zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona.
Na próżno szarpie klamką
niewidzialnych drzwi.
Kto ile zdążył,
tego mu cofnąć nie może.”*

- WISŁAWA SZYMBORSKA

Profesor dr hab. Maria Grzybkowska urodziła się 15 sierpnia 1948 r. w Łodzi. Swoją ponad 50-letnią pracę naukową związała z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W 1970 roku, po obronie pracy magisterskiej pod tytułem "Budowa histologiczna przewodu pokarmowego karaczana amerykańskiego (*Periplaneta americana* L.)", została zatrudniona w Katedrze Zoologii Systematycznej przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i akademickiej, od asystenta do profesora zwyczajnego. Jej mentorem był Prof. dr hab. Włodzimierz Romaniszyn – entomolog, ówczesny kierownik katedry, który nadał kierunek Jej badaniom. Od początku pracy w uczelni głównym obiektem Jej zainteresowań była taksonomia i morfologia muchówek z rodziny Chironomidae. Rozprawę doktorską, w której na podstawie materiału uzyskanego z hodowli, opisała stadia rozwojowe kilkunastu gatunków z podrodziny Tanytopodinae, obroniła w 1978 r. W 1993 roku, na podstawie monografii „Chironomidae w bentosie i dryfie rzek o różnej rzędowości w Polsce Środkowej”, uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2001 r. otrzymała tytuł profesora. Na emeryturę przeszła w 2021 roku.

Badania naukowe Prof. M. Grzybkowskiej charakteryzowały się dużą różnorodnością. Dotyczyły one struktury zgrupowań makrobezkręgowców bentosowych, w szczególności Chironomidae w nizinnych rzekach o różnym stopniu antropopresji (Bzura, Grabia, Widawka i Warta), szacowania produkcji wtórnej ochetek, czynników determinujących ich bogactwo gatunkowe, dryfu bezkręgowców w rzekach, metod ekologicznej klasyfikacji (indeksy biotyczne), bioakumulacji metali ciężkich w larwach Chironomidae, interakcji międzygatunkowych (komensalizm: *Ephemera danica* Müller – *Epoicocladus ephemerae* Kieffer) oraz roli refugium i procesów renaturyzacji w antropogenicznie zmienionych ekosystemach lotycznych. Prof. M. Grzybkowska badała także skomplikowane zależności troficzne, wnikliwie analizując strategię żerowania wybranych gatunków ryb w różnych typach ekosystemów wodnych. Stworzyła warsztat naukowy, który unowocześniała i wzbogacała o nowe metody zdobyte podczas staży naukowych w Institute of Freshwater Ecology, Huntingdon w Wielkiej Brytanii (1994), Department d'Ecologia, Universitat de Barcelona w Hiszpanii (1996) i University of Maringa w Brazylii (1996), gdzie włączyła się w intensywne badania rzeki Parany.

Prof. M. Grzybkowska brała aktywny udział w licznych konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych m.in. w Australii, Chinach, Holandii, Niemczech, Norwegii. Z krajowych sympozjów szczególnie lubiła zjazdy Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Była autorką/współautorką ok. 100 publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach krajowych (*Annales Zoologici*, *Polish Journal of Ecology*, *Ecohydrology and Hydrobiology*, *Oceanological and Hydrobiological Studies*) i zagranicznych (*Archiv für Hydrobiologie*, *Hydrobiologia*, *Freshwater Biology*, *River Research and Applications*, *Ecological Modelling*, *Ecological Informatics*, *Ecological Indicators*, *PLOS One*, *Science of the Total Environment*).

Była promotorem sześciu doktoratów oraz blisko 60 prac magisterskich na kierunkach Biologia i Ochrona Środowiska. Ponadto, wielokrotnie recenzowała rozprawy doktorskie, osiągnięcia naukowe w przewodach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu

profesora. Była recenzentem kilkudziesięciu manuskryptów, przedłożonych do renomowanych czasopism naukowych. Czterokrotnie pełniła funkcję kierownika projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

Za swoje wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymała osiem nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Została uhonorowana Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego (1992), Medalem "Uniwersytet Łódzki w służbie społeczeństwu i nauce" (1996), Złotym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009).

Prof. M. Grzybkowska pełniła funkcje organizacyjne, zasiadając w różnorodnych gremiach, m.in. w Komisji ds. wyborów do KBN, Komisji ds. "Założeń reformy prawa o szkolnictwie wyższym" oraz Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich. Była członkinią Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Pani Profesor była nie tylko doświadczonym hydrobiologiem i entomologiem, ale również popularyzatorem nauki. Miała „lekkie pióro”, pisała z tzw. „swadą”, co często podkreślali recenzenci, wywołując zadowolenie i uśmiech na Jej twarzy. Jej artykuły popularno-naukowe dotyczyły zarówno Chironomidae, jak i innych zagadnień, aktualnych w dyskusji naukowej (betonoza miast, owady jako potencjalne źródło białka, problemy epoki Antropocenu). Będąc baczny obserwator, otaczający rzeczywistość, chętnie dzieliła się również swoimi refleksjami i przemyśleniami natury bardziej ogólnej, społecznej i kulturalnej, na łamach prasy codziennej. W swoich tekstach chętnie nawiązywała do rozwoju i historii Łodzi, miasta, w którym spędziła większość swojego życia i którego transformację architektoniczną żywo i z dużym entuzjazmem komentowała.

W naszych wspomnieniach Pani Profesor pozostanie osobą nietuzinkową i jasno wyrażającą swoje poglądy, niezwykle pracowitym naukowcem i wymagającym mentorem. Jej czworo wychowanków do dziś kontynuuje wskazany przez Nią kierunek badań. Była niezwykle czytana osobą, poza naukowymi zainteresowaniami posiadała nieprzeciętną wiedzę z szerokiego zakresu zagadnień a każdy interesujący Ją temat był powodem do inspirujących dyskusji.

Pani Prof. Maria Grzybkowska była oddaną miłośniczką zwierząt, szczególnie kotów. Posiadała dwa, o których często opowiadała zabawne historie. Pisała ciekawe felietony o łączącej Ją z nimi niezwykle więzi. Hojnie wspierała innych właścicieli licznych czworonogów.

Jej oazą była działka w Siedlątkowie nieopodal Warty i Zbiornika Jeziorsko, gdzie latem wraz z mężem i synem przyjmowała gości przy suto zastawionym stole. Oprowadzała dumnie po zadbanej działce, pokazując oryginalne rośliny, a zapraszając na dalsze wycieczki ciekawie przedstawiała doskonale sobie znaną historię tej okolicy. Rzeką Warty była dla Niej poligonem badań od 1980 roku, przez co ten teren był Jej szczególnie bliski. Każdy z gości wyjeżdżał od Państwa Grzybkowskich obdarowany różnymi wiktuałami... nikt nie zapomni smaku nalewek i sernika Pani Marii...

Prof. M. Grzybkowska odeszła w dniu 17 czerwca 2023 r. w Łodzi i chociaż nie ma Jej już wśród nas, to nadal żyje w naszych bogatych wspomnieniach.

PROF. M. GRZYBKOWSKA – pobierająca próby bentosowe z rzeki Warty (zdjęcie z prywatnej kolekcji Prof. M. Grzybkowskiej / – during the collection of a benthic sample from the Warta River (photo from the private collection of Prof. M. Grzybkowska)

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE PROF. M. GRZYBKOWSKIEJ

- Grzybkowska, M. (1980). *Stylocystis praecox* Leger, 1899, a new species of eugregarine for Poland, and its hosts. *Przegląd Zoologiczny*, 24(1), 91–95.
- Grzybkowska, M. (1981). Budowa przewodu pokarmowego larw niektórych Tanypodinae (Diptera, Chironomidae). *Annales Zoologici*, 36(15), 266–279.
- Grzybkowska, M. (1981). Morphological variability of *Xenopelopia nigricans* Fitt. (Chironomidae, Tanypodinae). *Zeszyty naukowe UŁ*, 2(1), 43–65.
- Grzybkowska, M. (1982). Charakterystyka biometryczna wybranych gatunków rodzaju *Procladius* Skuse (Chironomidae, Diptera). *Zeszyty naukowe UŁ*, 2(2), 45–68.
- Grzybkowska, M. (1984). Description of fourth instar larva of *Ablabesmyia phatta* (Egger, 1863) (Diptera, Chironomidae). *Annales Zoologici*, 37(12), 341–348.

- Grzybkowska, M. (1985). The growth of *Procladius cinereus* Goetghebuer, 1936 (Diptera, Chironomidae) larva. *Acta Hydrobiologica*, 27(1), 81–89.
- Grzybkowska, M., Pakulska, D. & Jakubowski, H. (1987). Benthos and drift of invertebrates, particularly Chironomidae, in a selected cross-section profile of the River Widawka (Central Poland). *Acta Hydrobiologica*, 29(1), 89–109.
- Grzybkowska, M. (1989). Production estimates of the dominant taxa of Chironomidae (Diptera) in the modified, River Widawka and the natural, River Grabia, Central Poland. *Hydrobiologia*, 179, 245–259.
- Grzybkowska, M. & Witzak, J. (1990). Distribution and production of Chironomidae (Diptera) in the lower course of the Grabia River (Central Poland). *Freshwater Biology*, 24(3), 519–531.
- Grzybkowska, M., Hejduk, J. & Zieliński, P. (1990). Seasonal dynamics and production of Chironomidae in a large lowland river upstream and downstream from a new reservoir in Central Poland. *Archiv für Hydrobiologie*, 119(4), 439–455.
- Grzybkowska, M. (1991). Development and habitat selection of chironomid communities. *Regulated Rivers: Research & Management*, 6(4), 257–264.
- Grzybkowska, M., Pakulska, D. & Jakubowski, H. (1991). Drift of Coarse Particulate Organic Matter (CPOM) in the Lower Course of Two Lowland Rivers of Central Poland: Widawka and Grabia. *Ekologia Polska*, 38(3/4), 303–322.
- Grzybkowska M., 1994. Impact of human-induced flow perturbation on the chironomid communities in the first order stream section of the Bzura River (Central Poland) *In Chironomids — from genes to ecosystems*. Cranston, P. (ed.). CSIRO Publications, Victoria, Australia, 247–253
- Penczak, T., Grzybkowska, M. & Galicka, W. (1996). Fish-benthos production relationships in an alluvial river: Allen paradox. *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, 43(2), 257–272.
- Grzybkowska, M. & Dukowska, M. (2001). Impact of the dam reservoir on river macrobenthic community: long-term study of Jeziorsko reservoir and the Warta River in central Poland. *Polish Journal of Ecology*, 49(3), 243–259.
- Grzybkowska, M. & Dukowska, M. (2002). Communities of Chironomidae (Diptera) above and below a reservoir on a lowland river: long-term study. *Annales Zoologici* 52(2), 235–247.
- Grzybkowska, M., Dukowska, M., Takeda, A.M., Majecki, J. & Kucharski, L. (2003). Seasonal dynamics of macroinvertebrates associated with submersed macrophytes in a lowland river downstream of a dam reservoir. *International Journal of Ecohydrology and Hydrobiology*, 3(4), 399–408.
- Penczak, T., Kruk, A., Grzybkowska, M. & Dukowska, M. (2006). Patterning of impoundment impact on chironomid assemblages and their environment with use of the self-organizing map (SOM). *Acta Oecologica*, 30(3), 312–321.

- Dukowska, M., Szczerkowska, E., Grzybkowska, M., Tszedel, M. & Penczak, T. (2007). Effect of flow manipulations on benthic fauna communities in a lowland river: interhabitat comparison. *Polish Journal of Ecology*, 55(1), 101–112.
- Dukowska, M., Grzybkowska, M., Marszał, L. & Zięba, G. (2009). The food preferences of three-spined stickleback, L., downstream from a dam reservoir. *Oceanological and Hydrobiological Studies*, 38(2), 39–50.
- Szczerkowska-Majchrzak, E., Grzybkowska, M. & Dukowska, M. (2010). Effect of flow fluctuations on patch dynamics and chironomid distribution in a medium-sized lowland river. *Journal of Freshwater Ecology*, 25(3), 437–448.
- Głowacki, Ł., Grzybkowska, M., Dukowska, M. & Penczak, T. (2011). Effects of damming a large lowland river on chironomids and fish assessed with the (multiplicative partitioning of) true/Hill biodiversity measure. *River Research and Applications*, 27(5), 612–629.
- Dukowska, M., Michałowicz, J. & Grzybkowska, M. (2012). Influence of natural organic matter and metal accumulation in sediment on riverine macrobenthic assemblages. *Polish Journal of Ecology*, 60(2), 351–362.
- Dukowska, M., Grzybkowska, M., Kruk, A. & Szczerkowska-Majchrzak, E. (2013). Food niche partitioning between perch and ruffe: Combined use of a self-organising map and the IndVal index for analysing fish diet. *Ecological Modelling*, 265, 221–229.
- Dukowska, M. & Grzybkowska, M. (2014). Coexistence of fish species in a large lowland river: food niche partitioning between small-sized percids, cyprinids and sticklebacks in submersed macrophytes. *PLOS oOe*, 9(11), e109927.
- Dukowska, M., Kruk, A. & Grzybkowska, M. (2014). Diet overlap between two cyprinids: eurytopic roach and rheophilic dace in tailwater submersed macrophyte patches. *Ecological Informatics*, 24, 112–123.
- Grzybkowska, M., Szczerkowska-Majchrzak, E., Dukowska, M., Leszczyńska, J. & Przybylski, M. (2016). *Ephemera danica* (Ephemeroptera: Ephemeridae) as a resource for two commensals: ciliated protozoans (Sessilida) and chironomids (Diptera). *Journal of Insect Science*, 16(1), 67.
- Grzybkowska, M., Kucharski, L., Dukowska, M., Takeda, A. M., Lik, J. & Leszczyńska, J. (2017). Submersed aquatic macrophytes and associated fauna as an effect of dam operation on a large lowland river. *Ecological Engineering*, 99, 256–264.
- Lik, J., Dukowska, M., Grzybkowska, M. & Leszczyńska, J. (2017). Summer co-existence of small-sized cyprinid and percid individuals in natural and impounded stretches of a lowland river: food niche partitioning among fishes. *Journal of Fish Biology*, 90(4), 1609–1630.
- Grzybkowska, M., Dukowska, M., Leszczyńska, J., Lik, J., Szczerkowska-Majchrzak, E. & Przybylski, M. (2018). The food resources exploitation by small-sized fish in a riverine macrophyte habitat. *Ecological Indicators*, 90, 206–214.

- Marszał, L., Grzybkowska, M., Błońska, D., Leszczyńska, J. & Przybylski, M. (2018). Diet of the endangered spiralin (*Alburnoides bipunctatus*) at the centre of its distribution in Europe. *Marine and Freshwater Research*, 69(11), 1712–1723.
- Leszczyńska, J., Grzybkowska, M., Głowacki, Ł. & Dukowska, M. (2019). Environmental variables influencing chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) in lowland rivers of Central Poland. *Environmental Entomology*, 48(4), 988–997.
- Grzybkowska, M., Leszczyńska, J., Głowacki, Ł., Szczerkowska-Majchrzak, E., Dukowska, M. & Szelaż-Wasielewska, E. (2020). Some aspects of the ecological niche of chironomids associated with submersed aquatic macrophytes in a tailwater. *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, (421), 22. DOI: 10.1051/kmae/2020015
- Leszczyńska, J., Głowacki, Ł., Grzybkowska, M. & Przybylski, M. (2021). Chironomid riverine assemblages at the regional temperate scale—compositional distance and species diversity. *The European Zoological Journal*, 88(1), 731–748.
- Głowacki, Ł., Leszczyńska, J., Grzybkowska, M., Pyrzanowski, K., Dukowska, M. & Przybylski, M. (2023). Determinants of chironomid species richness in mid-European temperate rivers—environmental factors, regional influences, diversity, and seasons. *Ecological Indicators*, 147, 109838.
- Kornijów, R., Dukowska, M., Leszczyńska, J., Smith, C., Jeppesen, E., Hansson, L.A., Ketola, M., Irvine, K., Nöges, T., Sahuquillo, M., Miracle, M.R., Gross, E., Kairesalo, T., van Donk, E., de Eyto, E., García-Criado, F., Grzybkowska, M., Moss, B. (2021). Distribution patterns of epiphytic reed-associated macroinvertebrate communities across European shallow lakes. *Science of the Total Environment*, 760, 144117.

WYBRANE PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE PROF. M. GRZYBKOWSKIEJ

- Grzybkowska, M. (2002). Paradoksy w hydrobiologii. *Kosmos*, 51(1), 115–120.
- Grzybkowska, M. (2006). Jak przetrwać w skrajnie trudnych warunkach? Adaptacje ochotek. *Kosmos*, 55(2–3), 197–207.
- Grzybkowska, M. (2008). Poczwaraki Chironomidae (Diptera). Adaptacje morfologiczne, behawioralne i fizjologiczne. *Kosmos*, 57(1–2), 135–141.
- Grzybkowska, M., Polański, K., Grzybkowski, W. & Dukowska, M. (2009). Muchówki Chironomidae głównym ogniwem w sieciach troficznych wód słodkich. *Kosmos*, 58(1–2), 153–160.
- Grzybkowska, M. (2011). Adaptacje owadów (Chironomidae) do anoksji i hypoksji. *Kosmos*, 60(1–2), 53–60.
- Grzybkowska, M. (2013). Interakcje owadów Chironomidae z innymi organizmami. *Kosmos*, 62(4), 547–555.
- Grzybkowska, M. & Kucharski, L. (2018). Wulkaniczne Jezioro Ochotek (Lake Mývatn) w kraju ognia i lodu (Islandia). *Wszechświat*, 119(4–6), 100–103.

- Grzybkowska, M. (2018). Ochotki – intrygujące owady. *Wszechświat*, 119(7–9), 151–160.
- Grzybkowska, M. (2019). Uciążliwość nieklujących muchówek Chironomidae dla akwarystów i w naturalnym środowisku. *Alergia Astma Immunologia*, 24(2), 39–43.
- Grzybkowska, M., Leszczyńska, J. & Głowacki, Ł. (2020). Za i przeciw owadom na talerzu? *Kosmos*, 69(2), 355–360.
- Grzybkowska, M. & Leszczyńska, J. (2019). Jak żyć w antropocenie bez szkody dla siebie i planety Ziemia? *Nauka Przyroda Technologie*, 13(2), 89–99.

Editorial remarks:

* Papers of the 40th volume of *Dipteron* are dedicated to the late Maria Grzybkowska